

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudayberganova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Raximbayeva Yulduz Sattar qizi,

Xorazm viloyati Xonqa tumani
25-sonli umumiy o'rtta ta'lim maktabi
1-toifali Ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi
Xiva, O'zbekiston

Tojiyev Jahongir Ko'pal o'g'li,

Ma'mun Universiteti NTM Ingliz
tili ta'lim yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston

“DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028808>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llanilayotgan oq, qora, qizil kabi rang leksemalari o'rnida “Devoni lug'ati turk” asarida qanday leksemalardan foydalanganligi haqidagi izlanishlar tadqiq qilindi. Shu qatorda rang sifatlarining ma'no qirralariga ham to'xtalib o'tildi. Ushbu leksemalar bugungi adabiy tildagi leksemalar bilan qiyoslab o'rganilib, zaruriy xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar: Devoni lug'ati turk, rang-tus sifatleri, rang bildiruvchi so'zlar, leksema, ma'no, ma'no ko'chishi.

Rakhimbayeva Yulduz Sattar kizi,

Khanka district of Khorezm region
General secondary education school No. 25
Teacher of native language and literature
Khiva, Uzbekistan

Tajiyev Jahongir Kopal kizi,

Student of English Philology
at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

LEXEMES REPRESENTING COLOR IN “DEVONU LUGATIT TURK”

ABSTRACT

In this article, instead of the color lexemes used in modern Uzbek literary language, such as white, black, and red, researches were conducted on what lexemes were used in the work "Devoni Lug'ati Turk". These lexemes were studied in comparison with the lexemes of today's literary language, and the necessary conclusions were drawn.

Key words: Devoni Turkish dictionary, color adjectives, words denoting color, lexeme, meaning, transfer of meaning

Рахимбаева Юлдуз Саттар кизи,
Преподаватель родного языка и литературы
1 категории общеобразовательной средней школы № 25
Ханкайского района Хорезмской области
Хива, Узбекистан

Таджиев Джахангира Купал угли,
Студент по направлению английской филологии
Университета Мамуна, Хива, Узбекистан

ЛЕКСЕМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЦВЕТ В “ДЕВОНИ ЛУГАТИ ТЮРК”

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведено исследование того, какие лексемы использовались в произведении «Девони Лугати Тюрк» вместо цветовых лексем, таких как белый, черный и красный, которые используются в современном узбекском литературном языке. Кроме того, были затронуты и смысловые аспекты цветовых качеств. Эти лексемы были изучены в сравнении с лексемами современного литературного языка и сделаны необходимые выводы.

Ключевые слова: словарь турецкого языка Девони, цветные прилагательные, слова, обозначающие цвет, лексема, значение, передача значения.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Biz yashab turgan hayotimiz rango-ranglikka asoslangan. Rang bu bizning turmush tarzimizning ajralmas qismiga aylanib qolgan. Ranglar bizning xarakterimiz, qiziqishlarimizdan tortib, kundalik hayotimiz haqida soʻzlab beruvchi vosita ham hisoblanadi. Rang – bu estetik didning ajralmas boʻlagidir. Turli davrlarda ham rang haqidagi qarashlar koʻpincha bir xil tarzda boʻlgan. Ammo rang leksemalari har davrda har xil tarzda ifodalangan.

Rang kishilarning kundalik hayotiy munosabatlariga ham taʼsir oʻtkazganligini Mahmud Qoshgʻariyning “Devonu lugʻotit turk” asaridagi mana bu maqol tasdiqlaydi:

“*Qilnu bilsa qizil kizar,*

Japanu bilsa jashil kizar.” [1] Xotinlar eri bilan suhbat istaganda qizil ipakli kiyadi, yalinish va xushomadgoʻylik vaqtida yashil kiyim kiyadi. Xotinlar haqidagi bu maqol maqsadga erishish, yoqimli muomalada boʻlishni eslatish maqsadida ishlatiladi”.

Xuddi shu kabi rang ifodalovchi leksemalarning qadimiy ildizlarini aniqlash, ularning manbalari va evolyutsiyasi bosqichlarini tahlil qilish, shuningdek, bu terminning tilshunoslikdagi tutgan oʻrni va ahamiyatini ilmiy tadqiq etish ushbu ishning zarurligini koʻrsatadi.

METODLAR VA OʻRGANILISH DARAJASI.

Bugungi adabiy tilimizda oq, qizil, qora, koʻk, zangori, sariq, yashil, malla, pushti, moviy, qirmizi, safsar, qoʻngʻir, alvon (rang-barang), golos, gungurt, nafarmon, ol, oq-qora, jigarrang, kulrang, rang, zalgʻaldoq, tilla rang, gunafsha rang kabi soʻzlar alohida leksik-semantik guruhni tashkil etadi. Bunday soʻzlar rang-tus sifatleri deb yuritiladi. Ularning oʻziga xos xususiyatlarini oʻzbek tilshunosligida M.Sodiqova, R.Qoʻngʻirov, Z.Pardayev, H.Tojimatov kabi olimlar tomonidan bir qismi maxsus tadqiq etilgan.

Quyida “Devonu lugʻatit turk” asaridagi rang ifodalovchi leksemalarni koʻrib chiqamiz. Eng avvalo rang leksemasining oʻzi “Devonu lugʻatit turk” asarida qanday nomlar bilan atalganiga toʻxtalib oʻtamiz.

Urumen (156.I) - boʻyoq, rang. Ushbu soʻz qadimgi turkiy tilda boʻyoq, rang maʼnosida, ot soʻz turkumi sifatida ishlatilgan. Bundan Tashqari *Toʻ* (224.III) soʻzi ham rang leksemasini bildirgan. Masalan: *Toʻdash tonlar* – bir xil rangli toʻnlar. Bu leksema yana ot ranggi, turi maʼnosida ham ishlatilgan. Masalan: *Ating ne toʻloʻq* – Oting qaysi rangda. Bular qatorida *Oʻng* leksemasi ham rang, bir narsaning rangi sifatida qoʻllanilgan. *Jashil oʻnluk ton* – yashil rangdagi toʻn.

TADQIQOT NATIJALARI.

Asarda rang sifatlatlariga qo‘shib aytiladigan ba‘zi leksemalar ham rang degan ma‘noni beradi. Bularga *neng*, *jo‘vo‘t* so‘zlarini kiritish mumkin. Ushbu leksemalar “Devonu lug‘atit turk” asarida ko‘k, sarig‘ kabi so‘zlar bilan birga qo‘llanilib keladi. *Kok neng-ko‘k rang*, *kok jo‘vo‘t-ko‘k rang*. *Jo‘vo‘t* so‘zi yumshoq W bilan jo‘wo‘t shaklida ham talaffuz qilinadi. *Jo‘vo‘t* so‘zi umumiy ranglarning hammasi uchun umumiy so‘z bo‘lib, so‘ng unga ayrim ranglarni anglatuvchi so‘zlar qo‘shilib farq qilinadi. *Qirtish* (426. I) – odam va boshqa narsalar yuzining rangiga nisbatan ishlatilgan. Masalan: Ko‘ruklik qirtishlig‘ kishi – yuzining rangi chiroyli odam.

Yuqoridagi rang leksemasining Qoshg‘ariy zamonida qanday ifodalanganligini ko‘rib o‘tdik. Quyida endi ranglarning o‘ziga to‘xtalamiz.

Asarda *ko‘kshin* (193. I) - ko‘k rang ma‘nosida ishlatilgan. Ushbu leksema moviy rang ma‘nosini bergan. Ba‘zida bu leksemaning o‘zi osmon, falak ma‘nosida ishlatilgan. Quyida asarda ushbu leksemaning qo‘llanilishiga doir misollar berilgan.

Ko‘kshin bulut o‘trushti

Qajg‘uk bo‘lib o‘ngishur

Ma‘nosi: osmonda ko‘k bulutlar paydo bo‘ldi. Ular qayiqlarda o‘ynaganga o‘xshab suzishadi.[2] Bu leksemaning yana boshqa ko‘rinlarishi ham mavjud.

Ko‘kshin neng – osmon rang. Bu leksemaning oldingisidan farqi bu so‘zda *neng* so‘zi ham qo‘shib aytilgan. Agar yuqoridagi leksemaga tayanadigan bo‘lsak, bu so‘zga qo‘shilgan *neng* so‘zi ham turkiy tilda rang ma‘nosini bergan. Qoshg‘ariy asarida *Kok* (146.III) va *Kok jo‘vo‘t* (177. III) so‘zlari ham ko‘k rangi sifatida ishlatilgan. *Kok* - ko‘k rang. *Kok ton* - ko‘k to‘n. Shuningdek, osmon rangli har bir narsaga ham bu so‘z qo‘llaniladi. *Kok jo‘vo‘t* - to‘q ko‘k.

Bugungi kunda sariq rangni anglatuvchi leksemalar “Devonu lug‘atit turk” asarida *Sarig‘ va Atg‘ak* (140. I) sifatida ishlatilgan. *Sarig‘* - sariq rang. *Sarig‘lig‘* – sariqlik, narsalar sariqligi. *Atg‘ak* - qayg‘udan yuzning sarg‘ayishi. O‘g‘uz tilida esa yuzi sariq odamni *Etrak* deb atashlari haqida ham ushbu asarda to‘xtalib o‘tilgan. *Sarig‘ jo‘vo‘t* - sariq rang.

Ranglar ichida jo‘shqinlik, hayot timsolini anglatuvchi qizil rang asarda *Qizil jo‘vo‘t* (177. III), *Qizg‘ul va Qizlaq* (437 I), *bajin* so‘zlari bilan ifodalangan. *Qizil jo‘vo‘t* - qizil rang, qizil bo‘yoq. *Qizg‘ul* - qizilidan oqi kuchli va qora jigarranglari orasidagi rang. *Qizg‘ul at* - qizilidan oqi kuchli va qora jigar ranglari orasida bo‘lgan bir rangli ot. *Qizlaq* - qizil rang ma‘nosida. Bu so‘z boshqa so‘zlarga qo‘shilib keladi. Masalan: ko‘ti qizlaq - qizilishton; *Bajin* - to‘q qizil. Kelinchak guli deyilgan gul rangidagi har narsaga ham bu so‘z qo‘llanadi. Maqolda shunday qo‘llangan:

Qilnu bilsa, qizil kezar,

jaranu bilsa jashil kezar. Ma‘nosi: xotin noz-u karashmani bilsa, qizil rang shakli kiyadi, yoqishni bilsa, ko‘k ipakli kiyadi6 ya‘ni er hurmatiga sazovor bo‘lgan kiyim kiyinadi.

Bugungi adabiy tilimizda oq rangni bildiruvchi leksema lug‘atda *Aq va O‘run* (153. I) deya berilgan. *O‘run* – har bir oq narsa. O‘g‘uzlar uni aq deyidilar. Ushbu so‘z tirnoq oqiga nisbatan ham ishlatiladi. Masalan: tirnaq o‘runi - tirnoq oqi. *Aq* - oq rangni ifodalovchi leksema.

Qujdi bulut jag‘murin

Kerib turar aq to‘rin. Ma‘nosi: bulut oq to‘rini yoyib, osmonga yomg‘irini quydi.

Qara (I) - qora rang ma‘nosida. Bu so‘z haqida asarning birinchi jildida shunday izoh berilgan. Ya‘ni turklarda qora rangni ifodalovchi so‘z oldin qora shaklida, keyinroq esa qora shaklida qo‘llana boshlagan. Demak, har ikki variant ham qora rangni ifoda etadi. *Qara mun kelmag‘incha qara jalg‘a kechma.* Ma‘nosi: xatarli kun kelmaguncha qora jilg‘adan o‘tma. *Qara* (240 .III) - har bir qora narsa. Xoqoniya shohlari qara deb atalgan. Bo‘g‘ra qara xaqan deyilgan kabi. Yuqoridagidan tashqari yana *oj* leksemasi ham qora rangni ifodalashda ishlatilgan. “Devonu lug‘atit turk”da quyidagi jumla uchraydi: *Oj at* – qora ot. Ushbu rang ifodalovchi leksemalar asarning ko‘plab joylarida uchraydi va bu rang leksemalar o‘sha davr insonlari orasida kengroq iste‘molda bo‘lganligidan guvohlik beradi.

Bular qatorida yana *Jipkin va Jipkil* (44.III) - to‘q qizil arg‘uvon rangidagi narsa, *Boz* (134.III) - kulrangni bildiruvchi leksemalardan ham foydalanilgan. *Jipkil*- arg‘uvon rangni ifodalovchi leksema. *Jipkil ton-arg‘uvon* rangli to‘n. Yuqorida berilgan *jipkin* va *jipkil* leksemalarining har ikkisi ham arg‘uvon rangni ifodalash uchun ishlatilgan. *Boz at* - kulrang ot. Ushbu rang haqida asarda

berilishicha, bu rang nozik, nafis yoqimli emas deb ta'riflanadi, ya'ni bu rangni uncha odam xush ko'rmaydi. Bugungi kunda ham yoqimsiz, oqarib ketganlik ma'nolarida bo'zarmoq so'zi ishlatiladi. Bundan tashqari, qadimgi turk tilida oq va qizil rang orasidagi rangda bo'lgan har bir hayvonga ham bu so'z qo'llaniladi. Boz qoy - kulrang qo'y.[3]

Qo'nur (108. I) - qo'ng'ir (xira, och jigarrang). Bu rangdagi har bir narsaga ham shu so'z qo'llaniladi. Devonda quyidagi misol uchraydi: qo'nur qoj - qo'ng'ir qo'y.

Yuqoridagi leksemalarning barchasi "Devonu lug'atit turk"ning turli har bir jildlarida uchraydi. Bu leksemalar faqat rang ma'nosinigina bildirib qolmasdan, aynan shu so'zlarning o'zi yana boshqa ma'nolarda ham ishlatilgan. Masalan: Qo'nur so'zi yana bo'g'iq degan ma'noni ham beradi. Asarda quyidagicha uchraydi: Qo'nur o'n - bo'g'iq ovoz [4].

Bugungi adabiy tilimizda rang ifodalovchi sifatlar faqat rang ma'nosinigina berib qolmasdan, turli kasalliklar, yoki boshqa ma'nolarda qo'llanilishi bizga ma'lum. Masalan: xalq orasida "sariq bo'libdi", "qora ish" kabi birikmalar quloqqa chalinadi. Ushbu misollardan ko'rinib turibdiki, yuqoridagi sariq leksemasi kasallikka, qora so'zi esa yomon ishlarga nisbatan ishlatilgan. Bunda rang ma'nosi kasallik ma'nosiga ko'chgan, ya'ni ma'no ko'chish hodisasi paydo bo'lgan. Boshqa tillarda ham rang ifodalovchi sifatlar xuddi yuqoridagi tarzda ishlatilgan. Masalan: ingliz tilida berilgan quyidagi maqolda ham qora va oq aslida rang emas, inson hayoti davomida qilgan amallariga, yomonlikni yuvgan bilan yaxshi bo'lib qolmasligiga ishora berilgan.

Wash a black a moor white - qorani yuvgan bilan oq bo'lmas.

Devonda ham shu kabi leksemalarning ko'pchiligi faqat rang ma'nosinigina berib qolmasdan boshqa ma'nolarda ham qo'llanilgan. Masalan: quyidagi misollarda *qora* sifatining rang ma'nosidan tashqari boshqa ma'nolarda kelishini ham kuzatish mumkin. Xususan, "Devonu lug'atit turk"da quyidagi misralar uchraydi.

Bermish sening bil

Jalinq tapar qarinqa

Qalmish tashar azinning

Kirsa qara o'runqa

Bilgilki birovlariga berganing yoki o'zing yeganingina seniki, chunki odam qorni uchun xizmat qiladi. Odam go'rga kirgach, qolgan mol boshqanikidir. Ushbu o'rinda kelgan *qara o'run* so'zi aslida qorong'i yer - go'rni ifodalash uchun ishlatilgan.

Yana bir o'rinda esa *qara bash* leksemasi keltirilgan bo'lib, bu so'z qullarga nisbatan ishlatilgan. Demak, qullar hayotining og'irligi, ularning birovga qaramligi qara so'ziga bosh so'zini qo'shish orqali hosil bo'lgan. Asarda berilgan qora leksemasi bilan birikib rang asosida shakllangan leksemalar ham talaygina. Bularga misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin:

Qara qush - qirg'iy. Ushbu qush rostdan ham qora rangda bo'lgani uchun unga aynan rangidan kelib chiqib nom berilgan.

Qara jag' - neft, qora yog'

Qara tupraq - qora yer.

Oq rang leksemasi "Devonu lug'atit turk"da pes kasalligi ma'nosida ham kelgan o'rinlar mavjud.

Ala - ola, oq. Tanasida oqi bor odamga nisbatan bu so'z qo'llaniladi. (117. I)

Badiiy asarlarda esa mashuqa yuzi ko'proq qizilga qiyoslangani kabi "Devoni lug'atit turk"da ham yor yuzi qizilga qiyoslangan:

Bulnar meni ulas ko'z

Qara mengiz qizil juz

Andin tamar tugal tuz

Bulnap jana ul qachar

Ma'nosi: bu mast ko'zli porloq qizil yuzidagi yoqimli qora xoli bilan meni asir qildi. Ushbu baytda qizil leksemasining porloq ma'nosida kelishiga guvoh bo'lamiz.

Qatunsini chog'iladi

Teno't brgin jag'iladi

Qani aqib jag'iladi

Bojun suvin qizilsag'di

Qatunsini degan joyda yashovchilar tangutlar bilan jang qiladilar. Qatunsini xalqi baqirib, baqirib, tangut xalqi va ularning begi bilan dushmanlashdi, hattoki qonlari suv sharillagandek oqdi. Bo'yinlar qizil suv bilan, ya'ni qon bilan bo'yaldi. Yuqorida misrada qo'llangan *qizil suv* birikmasi qon ma'nosida ishlatilgan.

Qoshg'ariy o'z asarida yashil leksemasidan ko'proq tabiatni ta'riflash uchun foydalangan.

*Qizil, sariq arqashib,
Jerkin, yashil yuzkashib,
Bir-bir kero' yo'rkashib,
Yalinguq ani tanglashur.*

Ushbu misrada yashil rangining yasharish, nafosat ma'nosida ishlatilganini ko'rishimiz mumkin. Qizil, sariq gullar bir-biriga suyanishib, yashil rayhonlar bir-biri bilan o'ralishib ko'rinadi. Ularni ko'rgan kishi tang qoladi, hayron qoladi. Bu baytda tabiatdagi bir-biridan go'zal, insonga zavq-shavq bag'ishlovchi gullarning go'zalligi ta'riflangan. Ularni ko'rgan kishining bahri-dili ochilishi tasvirlangan.

*Jaratti jashil jash,
Savurdi o'rung qash,
Tizildi qara qush,
Tun, kun uza yurkanur.*

Osmonni ta'riflaydi: tangri osmonni feruza rangida ko'm-ko'k qilib yaratdi. Yulduzlar bilan bezadi. Uzukka ko'z qo'ygandek, qosh oq uzuk uchun ishlatiladigan tosh – mezon yulduzi (turkcha qora qush) unda tuzildi. Kecha bilan kunduz bir-birining ustiga qoplanadi. Bu ta'rifdan yashil leksemasining osmon ma'nosida qo'llanganiga ham guvoh bo'lamiz.

Ushbu ilmiy ishimizda “Devonu lug'atit turk”dagi rang-tus sifatleri to'plandi. Jamlangan so'zlar bugungi kun leksemalari bilan qiyoslab chiqildi. Ushbu leksemalarning bugungi kungacha bo'lgan taraqqiyoti o'rganilib bugungi kundagi qo'llanishiga ham misollar berib o'tildi va barcha to'plangan misollar amaliyotga tatbiq etildi.

Devonni o'rganish jarayonida ba'zi so'zlar diqqatimizni tortdi. Masalan: al jo'vo't, neng, oj, qo'nur kabi rang ifodalovchi leksemalar hozirgi o'zbek tilidan umuman chiqib ketgan. Bu leksemalar Navoiy asarlarida ham, fors tillarida ham qo'llanmaganligi bizga ma'lum. Jumladan, Devonda qizlaq, qizg'ul kabi leksemalar qizil rangni ifodalagan bo'lsa, hozirga kelib bu so'z yo'qolib ketgan. Hozirda qizil rangni ifodalash uchun faqat qizil leksemasining o'zi qo'llaniladi.

XULOSALAR.

Mahmud Koshg'ariyning “Devonr lug'otie turk” asari qomusiy asar hisoblanadi. Olimning ikkita asari bo'lib, uning faqat “Devonr lug'otie turk” asarigina bizga yetib kelgan, xolos. Buyuk tilshunos olim Mahmud Koshg'ariyning “Devonr lug'otie turk” asari Qoraxoniylar davrining noyob durdonasi hisoblanadi. U o'lmas obida sirasiga kiradi va o'zida davr tili, adabiyoti, tibbiyoti, tarixi, geografiyasi, etnografiyasi, hunarmandchiligi va astronomiyasi haqidagi bilimlarni qamrab olgan. Uning asari o'z davri uchun benihoya katta voqea bo'lgani kabi, turkologiya fani sohasida ham birinchi namuna bo'ldi.

Biz ilmiy izlanish davomida shu fikrga keldikki, afsuski, turkiy tildagi so'zlarning uchdan ikki qismi bugungi kunda iste'moldan chiqib ketgan. Bu achinarli hodisa hisoblanib, o'zbek tili so'z boyligining kamayishiga olib kelgan. Taklif sifatida bir qancha fikrlarni berib o'tmoqchimiz: Avvalo, “Devonu lug'atit turk” asaridagi mustaqil so'z turkumiga kiruvchi barcha so'zlarni izohli lug'at sifatida shakllantirish, ularning ichidagi ba'zi so'zlarni hozirda iste'molda bo'lgan so'zlarning sinonimi sifatida foydalanishga kiritish lozim.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Mahmud Qoshg'ariy. Devoni lug'ati turk. Uch jildlik, Toshkent. 1960. 500-bet (Mahmud Kashgari. "Devonu lugatit Turk". Three volumes, Tashkent. 1960. Page 500)

2. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. I – III. -Т.: Фан, 1960-1963. (Mahmud Kashgari. "Devonu lugatit Turk" I-III. T.: fan, 1960-1963)
3. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. III. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. –Т.: ЎзФА нашриёти. 1963.(Mahmud Kashgari. Dictionaries of Turkic Languages (Devonu lugat it-turk). Translator, Mutallibov. S. Volume 3. –Tashkent: UzFA .1963
4. Тил ва адабиёт таълими. –Тошкент, 2004. М.Кошғарий. Девону луғотит турк. I. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. – Т.: ЎзФА нашриёти. 1966.(Language and literature education. -Tashkent, 2004. M. Koshgari. The dictionary is Turkish. I. Translator and publisher S.M.Mutallibov. -Т.: Publishing House of UzFA. 1966.)

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000